
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 57.033

DOI 10.5281/zenodo.13847976

ВЛИЯНИЕ НОЧНОГО ВРЕМЕНИ СУТОК НА ТРАНСПИРАЦИЮ И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ РАСТЕНИЙ ТОМАТА

INFLUENCE OF NIGHT TIME ON TRANSPIRATION PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF TOMATO PLANTS

ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

инженер,

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.

СТЕПАНОВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

кандидат физико-математических наук,

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.

ZAKHAROV DMITRY ALEKSEEVICH,

Engineer,

A.M. Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.

STEPANOVA EVGENIA VYACHESLAVOVNA,

Ph.D. in Physics and Mathematics,

A.M. Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.

Проведено исследование физиологических параметров томата сорта «Барбарис F1», под действием внешнего фактора (патогена), в ночное время суток в условиях Московской области. Наблюдались такие параметры как: фотосинтез и транспирация. По результатам опыта выявлено, что присутствуют существенные различия двух вариантов опыта (контроль и опыт). Под действием ограничивающего фактора происходит общее уменьшение эффективности транспирации и фотосинтеза, помимо общего уменьшения, происходят изменения по исследуемым параметрам в условиях разделения растения на ярусы. Так, в контрольном растении верхние листья имеют существенные отличия от среднего и нижнего яруса, когда в опыте данное отличие существенно только в некоторых случаях.

A study of the physiological parameters of the tomato variety "Barberry F1", under the influence of an external factor (pathogen), at night in the conditions of the Moscow region. Parameters such as photosynthesis and transpiration were observed. Based on the results of the experiment, it was revealed that there are significant differences between the two variants of the experience (control and experience). Under the influence of a limiting factor, there is a general decrease in the efficiency of transpiration and photosynthesis, in addition to a general decrease, there are changes in the studied parameters under the conditions of dividing the plant into tiers. So, in the control plant, the upper leaves have significant differences from the middle and lower tiers, when in the experiment this difference is significant only in some cases.

Ключевые слова: фотосинтез, транспирация, Барбарис F1, газоанализатор, томаты.

Key words: *photosynthesis, transpiration, Barberry F1, gas analyzer, tomato.*

Введение.

Исследования в сельском хозяйстве существенны для научного развития и улучшения получаемой продукции. Многочисленные исследователи посвятили свои труды росту и развитию растений, процессам обмена веществ между клетками, органами и тканями растений [1, с. 361; 2, с. 12; 6, с. 288; 7, с. 464; 8, с. 79].

Исследования, связанные с флуоресценцией и фотосинтезом, ограничены, но достоверно известно, что флуоресценция хлорофилла предоставляет информацию о фотосинтезе и связана с транспирацией через устричные каналы. С учетом внешних факторов, такие исследования представляют интерес. Для облегчения изучения фотосинтеза разработано инновационное устройства газоанализаторы, позволяющее измерять активную и пассивную флуоресценцию [11, с. 387; 3, с. 13].

Нарушение фотосинтеза связано с разрушением хлорофилла и ферментов, что ухудшает синтетические процессы в растении. Это может привести к ухудшению роста и урожая, а в случае сильного нарушения – к гибели растения.

Томаты важны для продовольственной безопасности страны и занимают большую долю импорта.

В 2021 году объем импорта томатов в Российской Федерации составил 462,0 тыс. тонн, что на 4,4% (21,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 году. Главными поставщиками томатов в 2021 году были Азербайджан (30,0%), Турция (16,1%) и Узбекистан (9,1%), а также Туркмениния (8,8%) и Китай (8,5%) [4].

Снижение импорта может быть достигнуто с использованием передовых методов и изучением физиологии трансформационных процессов при изменении фитосанитарного состояния растений.

Материалы и методы.

Объектом исследования являлся томат сорта «Барбарис F1», для которого характерны красный цвет плодов, 5-10см диаметр цветка/плода, вес плода – 35-40 г, форма – вытянутая овальная. Производитель «Сибирский Сад». Рекомендован для посадки в закрытом грунте и для выращивания на подоконниках. Выбор данного сорта обусловлен его распространенностью при выращивании малыми хозяйствами в Московской области.

Целью исследования ставилось изучение влияния внешнего фактора (патогена) на физиологические параметры сорта томата «Барбарис F1»: активность транспирации и фотосинтеза, при выращивании на подоконниках в условиях Московской области, в ночное время суток (с 1:00).

Опыт закладывался в 2023 году. Посадка в горшки производилась 15 мая (по рекомендации производителя) в заранее промытый и очищенный грунт. Взошедшие растения в фазе 2го настоящего листа отбирали для проведения опыта. Для каждого варианта закладывали по 3 повторности, где вариантами выступали растения томата с внешним ограничением – а именно заражённое патогеном (эксперимент) и без него (контроль). Почву перед посадкой семян промывали водой, полученной после очистки обратным осмосом с исключенным компонентом минерализации. Ее же использовали для полива (по 100 мл 2 раза в неделю).

Заражение растений томатов проводилось за неделю до измерения целевых параметров на газоанализаторе, патогеном *Fusarium culmorum* (W.G.Sm.), путем опрыскивания листьев томата суспензией из спор (по 1 мл). Споры гриба получали путем фильтрации суспензии гриба, выращенного на нитратной питательной среде (Среде Чапека) в течении 1 недели. Споры подсчитывались в камере Горяева и доводились до рабочей концентрации ($6 \cdot 10^6$ млн. на 1 мл).

Исследуемая поверхность листового аппарата была разделена на три яруса, где: 3й ярус – ниже-расположенные листья, 1й ярус – выше-расположенные листья, 2й ярус – листья между первым и третьим ярусом.

Физиологические аспекты контроля состояния испытуемых растений томатов разного направления осуществляли прибором газообменной флуоресцентной системой GFS-3000 (Walz, Германия) (рис. 1) [9], а также LI-6800 (LI-COR, США) [12].

Рис. 1. Стойка с газоанализатором GFS-3000

Параметры газообмена (чистая ассимиляция CO_2 и проводимость устьиц) исследовали в стационарном состоянии (изменение параметров не более чем на 1% в течение 1 минуты) на трех уровнях, при постоянной температуре.

В соответствии со спецификой прибора, функция спектрального отклика красного светодиодного источника света настроена на 500 нм.

Нами четко выполнялся контроль поддержания устойчивого состояния фотосинтетического аппарата, которое достигалось за промежуток времени не превышающий 20 минут.

Исследование Вариантов проходило под воздействием переменной и постоянной подачи CO_2 , концентрации которой составляли: 1500, 1200, 900, 600, 300, 150, 50, 0 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$.

Полученные результаты по вариантам обрабатывались в MS Excel, высчитывались средние значения и стандартное отклонение.

Результаты исследований.

В процессе опыта рассматривается часть параметров: фотосинтез ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) и транспирация ($\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$).

Результаты измерения параметров транспирации и фотосинтеза, показаны на рис. 2.

Верхний ярус (1) показал достоверные отличия по результатам опыта. Так, параметр транспирации у опытного растения снизился на 15-20%, а эффективность фотосинтеза на 70-100%. Уменьшение эффективности фотосинтеза наблюдается только при высоком содержании углекислого газа в камере (900-1500 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$).

Рис. 2. Динамика физиологических параметров транспирации (колонка а) и фотосинтеза (колонка б) при воздействии внешнего фактора на томатах сорта «Барбарис F1»: 1, 2, 3 – листья, расположенные на 1м, 2м и 3м ярусах

Исследования среднего яруса (2) показали смешанные результаты влияния воздействия патогена на рассматриваемые параметры: влияние микромицета на эффективность транспирации указывает на понижение максимума и несущественное увеличение минимума функ-

ции изменения транспирационных процессов, что говорит нам о негативном влиянии на общий показатель транспирации листьев среднего яруса томата. Фотосинтетические параметры показали неоднозначные результаты, существенных отличий практически не выявлено, но при рассмотрении динамики реакции листа на концентрацию CO_2 , заметно, что в варианте с заражением (внешний фактор) происходит замедление ответной реакции на углекислый газ, тем самым уменьшая приспособляемость фотосинтетического аппарата к поглощению CO_2 .

При наблюдении за нижним ярусом (3) выявили, что различия по двум физиологическим параметрам существенны, исследуя данные по транспирации, видно, что экспериментальные (с патогеном) растения имеют уменьшенную активность устьиц, тем самым уменьшая и эффективность транспирации, и эффективность фотосинтеза. Фотосинтетические параметры исследуемого яруса имеют похожие взаимодействия, как и ярусом выше (2), а именно уменьшение общей активности аппарата (в случае опыта).

Рассмотрим общий уровень обоих параметров (рис. 3).

Рис. 3. Общие, сгруппированные по ярусам, параметры транспирации (T) и изменения фотосинтетических параметров (Ф) исследуемых томатов сорта «Барбарис F1» в ночное время суток

Общие графики (рис. 3) показывают, что влияние внешнего ограничивающего фактора как на транспирацию, так и на фотосинтез существенно.

Возможный механизм влияния заключается в общей деградации систем, отвечающих за исследуемые параметры, с соответствующим последующим уменьшением их эффективности. Так, общая интенсивность транспирации в опыте существенно ниже, чем в контроле, как по условно-числовым значениям, так и существенно отличается для различных ярусов. В опыте, при воздействии внешнего фактора, верхние ярусы снижают эффективность транспирационных процессов настолько, что транспирация средних ярусов превосходит аналогичные значения для верхних (при понижении расхода углекислого газа).

Сопоставимые выводы делаются при исследовании фотосинтетических показателей. У экспериментальных (с патогеном) томатов падает общий уровень фотосинтеза, ослабляется влияние яруса, на котором расположена листовая пластина, на фотосинтез: верхний и средний ярус не проявляют существенных различий. Контрольные растения томата активнее реагируют на изменение концентрации CO_2 и верхний ярус в рассматриваемом процессе существенно эффективнее нижних.

Обсуждение результатов.

Перед началом лабораторного исследования была проведена огромная работа, посвященная сбору и анализу множества литературных источников, в которых мало информации об используемой системе LI-COR и GFS-3000, но широко представлены данные о механизмах и принципах физиологических процессов растений (фотосинтез, транспирация, устьичная проводимость и т.д.). В ходе обзора литературы обнаружены данные о том, что оптимальная ассимиляция CO_2 путем фотосинтеза на уровне листьев часто напрямую связана с потерей H_2O . Использование энергии от захвата световых фотонов при ассимиляции углерода и потери H_2O координируется посредством регуляции устьичной проводимости.

Различия между концентрациями CO_2 и H_2O в листовой клетке и вне ее обусловлены ассимиляцией CO_2 и транспирационными процессами, активность которых рассчитывается на основе площади листовой поверхности ($\text{мкмоль CO}_2 \text{ м}^{-2} \text{ с}^{-1}$ и $\text{ммоль H}_2\text{O м}^{-2} \text{ с}^{-1}$). В зависимости от многих физиологических параметров листовой пластины фотосинтетическая ассимиляция углерода из CO_2 воздуха поступающего в клетку может существенно изменяться. Ассимиляция CO_2 и транспирация связаны между собой, так как водяной пар и углекислый газ проходят через одни и те же устьичные отверстия, однако данные процессы сильно зависят от внешних условий, изменяя соотношение при подключении дополнительных факторов. Диффузия водяного пара, как и углекислого газа, различна и может варьироваться по интенсивности. У растений фотосинтез может осуществляться и при почти закрытых устьицах, так как углекислота уже запасена в тканях в виде ЩУК, закрытие.

Закрытие устьиц помогает уменьшить потерю воды, вызванную транспирацией, на реакцию засухливости почвы. Ограничение устьиц, как правило, считается основным фактором ослабления фотосинтеза в условиях стресса.

Исследования, в основном направлены на понимание взаимозависимости этих регуляторных механизмов, которые привели к заинтересованности в выборе способов проведения анализа. На основе этого, нами было выбрано два направления исследования: 1 – проанализировать реакцию растения при разных концентрациях CO_2 ; 2 – рассмотреть влияние внешних ограничивающих факторов на физиологические параметры.

Система LI-6800 и GFS-3000 эффективно измеряют флуоресценцию и газообмен. При помощи инструментов и фундаментального дальнейшего анализа, проверяется влияние различных факторов на интенсивность флуоресценции. Результаты наблюдений объясняют очевидную связь между вызванным стрессом и исследуемыми параметрами [10]. В данном исследовании установлена и наблюдалась интересная с научной точки зрения взаимосвязь двух физиологических параметров и их существенная реакция на внешнее воздействие. Значи-

мым, по нашему мнению, результатом исследования служит достоверное подтверждение существенных различий по исследуемым ярусам и их параметрам. Например, верхний (1) ярус активнее всего реагировал на ограничивающий фактор, следующим по чувствительности шел нижний (3) ярус, где активность транспирации и фотосинтеза существенно отличалась от контрольных растений. При этом у среднего (2) яруса существенными различия от контроля были только при некоторых концентрациях углекислого газа ($0 - 900 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$), что указывает на возможности раскрытия новых ресурсных ниш, подходящих к элементам обеспечения томатов [5, с. 3].

Выводы.

Установлено, что присутствуют существенные различия по параметрам транспирации и фотосинтеза между опытными и контрольными растениями в разрезе ярусности формируемого растения. Влияние патогена (внешнего фактора) на транспирацию достигает 10-90% в зависимости от рассматриваемого яруса расположения листовой пластины: на листьях верхнего яруса происходит снижение транспирации на 10%; на среднем ярусе достоверных отличий не выявлено; у листьев нижнего яруса наблюдается уменьшение интенсивности транспирации до 90% по сравнению с контролем. Показатели фотосинтеза в варианте с влиянием патогена отличаются по ярусам расположения листьев. Верхний ярус листьев (растения с патогеном) практически полностью прекращает поглощение углекислого газа (процесс дыхания) по сравнению с контролем, показатели средних и нижних ярусов существенно не отличаются у здорового и исследуемого растения. Данное исследование помогает прояснить механизмы воздействия патогенов, влияющих на фитосанитарное состояние, на фотосинтетический аппарат растений томата на самых ранних сроках, в том числе при отсутствии визуальных признаков присутствия патогена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влияние условий произрастания сосны кедровой сибирской (*Pinus Sibirica Du Tour*) на процессы фотосинтеза и транспирации / А.П. Глинушкин [и др.] // Хвойные boreальной зоны. 2022. Т. 40. № 5. С. 361-368.
2. Здоровая почва – условие устойчивости и развития агро- и социосфер (проблемно-аналитический обзор) / М.С. Соколов [и др.] // Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2020. № 1. С. 12-21.
3. Здоровье почвы агроценозов как атрибут ее качества и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессорам / М.С. Соколов [и др.] // Известия тимиразевской сельскохозяйственной академии. 2009. № 1. С. 13-22.
4. Об импорте томатов в Россию в 2015-2021 гг. // АБ-Центр/ URL: <https://ab-centre.ru/news/ob-importe-tomatov-v-rossiyu-v-2015-2021> (дата обращения: 03.11.2022).
5. Соколов М.С. Управляемая коэволюция педосферы – реальная биосферная стратегия XXI века (вклад в развитие ноосферных идей В.И. Вернадского) / М.С. Соколов, Ю.Я. Спиридонов, В.П. Калиниченко, А.П. Глинушкин // Агрехимия. 2018. № 11. С. 3-18.
6. Глинушкин А.П. Фитосанитарные и гигиенические требования к здоровой почве / А.П. Глинушкин, М.С. Соколов, Е.Ю. Торопова. М.: Агрорус, 2016. 288 с.
7. Соколов М.С. Экологизация защиты растений / М.С. Соколов, О.А. Монастырский, Э.А. Пикушова. Пушино.: Всерос. НИИ биол. защиты растений. 1994. 464 с.
8. Экологические и фитосанитарные функции почвенного органического вещества (проблемно-аналитический обзор) / М.С. Соколов [и др.]. М.: Агрехимия. 2018. № 5. С. 79-96.
9. GFS-3000 Gas-Exchange System // Walz. URL: https://www.walz.com/products/gas_exchange/gfs-3000/introduction.html.
10. Interactive regimes of reduced irrigation and salt stress depressed tomato water use efficiency at leaf and plant scales by affecting leaf physiology and stem sap flow / Y. Hui [et al.] // Front. Plant Sci. 2019. Vol. 10.pp. 160.

11. Jones H.G. Stomatal control of photosynthesis and transpiration // J. Exp. Bot. 1998. Vol. 49. pp. 387-398.

12. LI-6800 – портативная система анализа процессов фотосинтеза, LI-COR // LABinstruments.
URL: <https://labinstruments.ru/equipment-karbonovye-poligonu-oborudovanie-dlya-analiza-gazoobmena-rasteniy/li-6800>.

© Захаров Д.А., Степанова Е.В., 2024.